

Доцевич Т.І.,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

В теорії та практиці педагогічної освіти важливим завданням є просвітництво, навчання й мотивація вихователів закладів дошкільної освіти до впровадження у виховний процес нових інформаційних технологій.

Аналіз відомих теорій педагогічної культури вихователя, а також уявлень про інформативну культуру та компетентність дозволив виділити важливу частину – професійно-педагогічну культуру вихователя закладу дошкільної освіти – інформаційно-педагогічну компетентність, володіння якої передбачає знання засобів отримання й передачі різноманітної інформації, володіння сучасними інформаційними технологіями в освіті, що спираються на складну сукупність професійних, методологічних та загальнокультурних знань й практичних вмінь.

Необхідними професійними якостями інформаційної компетентності є такі:

- саморозвиваюча активність педагога;
- наявність широкого діапазону професійного педагогічного мислення, розширення його категоріального, понятійного й концептуального апарата;
- орієнтовка у сфері професійної діяльності, високий рівень володіння ним, здатність до трансформації професійного змісту в умовах зростаючого процесу інформатизації освітньої системи;
- здатність до критичної оцінки та інтеграції особистого й іншого (вітчизняного, закордонного, історичного, прогнозованого) досвіду діяльності в сучасному інформаційному середовищі;
- мотиваційна й практична готовність до оновлення педагогічних функцій;

- прагнення до розвитку й формуванню особистих творчих якостей, які дають можливість генерації педагогічних ідей в сучасному інформаційному середовищі з метою отримання інноваційних педагогічних результатів, а також створення власного інфосередовища;
- наявність високого рівня загальної, комунікативної (в тому числі в галузі інформаційної взаємодії через технічні засоби) культури, теоретичних уявлень й досвіду організації інформаційної взаємодії;
- наявність рефлексивної культури, сформованість потреби до саморефлексії й до спільної рефлексії з іншими суб'єктами інформаційної взаємодії в педагогічному процесі;
- наявність інформаційного мислення, моделювання інформаційного простору й прогнозування результатів власної інформаційної діяльності;
- високий дослідницький потенціал вихователя;
- готовність до спільного зі всіма суб'єктами інформаційної взаємодії засвоєння наукового й соціального досвіду;
- засвоєння культури отримання, відбору, збереження, відтворення, перетворення засобів уявлення, передачі й інтеграції інформації (у тому числі в рамках обраного професійного напрямку);
- здатність до вироблення парадигмального адекватного індивідуального стилю інформаційної поведінки.